

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

OS ARGUMENTOS ONTOLÓGICOS, COSMOLÓGICOS E TELEOLÓGICOS: ANÁLISE CRÍTICA DESSES ARGUMENTOS TRADICIONAIS

ONTOLOGICAL, COSMOLOGICAL AND TELEOLOGICAL ARGUMENTS: CRITICAL
ANALYSIS OF THESE TRADITIONAL ARGUMENTS

DOI: [10.5281/zenodo.17050701](https://doi.org/10.5281/zenodo.17050701)

Avaetê de Lunetta e Rodrigues Guerra¹

Antonio Renaldo Gomes Pereira²

Emerson Aparecido Augusto³

RESUMO

Este artigo analisa criticamente os três principais argumentos clássicos utilizados na filosofia da religião para justificar racionalmente a existência de Deus: o ontológico, o cosmológico e o teleológico. Esses modelos argumentativos, ainda que historicamente relevantes, enfrentam objeções significativas no pensamento filosófico moderno e contemporâneo. O objetivo da pesquisa é examinar a validade e os limites desses argumentos à luz das críticas que lhes foram dirigidas ao longo do tempo. A metodologia adotada foi qualitativa, com base em pesquisa bibliográfica, utilizando como método a análise hermenêutico-interpretativa. O levantamento teórico envolveu obras de autores como Anselmo de Cantuária, Tomás de Aquino, Descartes, Kant, Hume, Plantinga, entre outros. Os resultados indicam que, embora os argumentos tradicionais apresentem formulações ricas e influentes, eles não oferecem provas conclusivas e são

1 Doutorando em Ciência, Tecnologia e Sociedade, Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Brasil.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7834-4362> E-mail: avaete.guerra@gmail.com

2 Doutorando em Antropologia, Universidade Federal da Paraíba, UFPB, Brasil. ORCID:
<https://orcid.org/0000-0003-4832-8825> E-mail: renaldogomes@live.com

3 Doutorando em Ciência, Tecnologia e Sociedade, Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Brasil.
ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-2778-945X> E-mail: emerson.augusto@etec.sp.gov.br

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

constantemente tensionados por objeções lógicas, epistemológicas e históricas. Ainda assim, esses argumentos mantêm valor enquanto expressões filosóficas da busca humana por sentido e transcendência. Conclui-se que a questão da existência de Deus, mais do que um problema resolvível pela razão pura, permanece como um campo de reflexão aberta, atravessada por múltiplas abordagens lógicas, existenciais, linguísticas e culturais que enriquecem o debate contemporâneo sobre fé e razão.

Palavras-chave: Filosofia da religião; Existência de Deus; Argumentos teístas; Racionalidade.

ABSTRACT

This article presents a critical analysis of the three main classical arguments traditionally used in philosophy of religion to rationally justify the existence of God: the ontological, cosmological, and teleological arguments. Although historically influential, these models face significant objections in modern and contemporary philosophical thought. The objective of the research is to examine the validity and limitations of these arguments in light of the critiques they have received over time. The methodology used was qualitative, based on bibliographic research and a hermeneutic-interpretive approach. The theoretical foundation includes works by Anselm of Canterbury, Thomas Aquinas, Descartes, Kant, Hume, Plantinga, among others. The findings suggest that, despite their historical importance, these traditional arguments do not provide conclusive proof and are subject to strong logical, epistemological, and historical challenges. Nevertheless, they retain philosophical value as expressions of humanity's ongoing quest for meaning and transcendence. It is concluded that the question of God's existence, rather than being solvable through pure reason, remains an open field of reflection enriched by logical, existential, linguistic, and cultural approaches that deepen contemporary dialogue between faith and reason.

Keywords: Philosophy of religion; Existence of God; Theistic arguments; Rationality.

1 INTRODUÇÃO

A discussão sobre a existência de Deus tem sido uma das questões centrais da história da filosofia ocidental, mobilizando pensadores desde a Antiguidade até os dias atuais. Entre os principais modelos de argumentação elaborados para defender racionalmente a existência de uma divindade, destacam-se três vertentes tradicionais: os argumentos ontológico, cosmológico e teleológico. Esses argumentos, formulados

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

originalmente em contextos distintos e com fundamentos diversos, ora baseados na lógica pura, ora na observação do mundo natural ou na percepção da ordem do universo, estruturaram grande parte da teologia natural e ainda desempenham papel relevante na filosofia da religião. Embora tenham sido reformulados ao longo dos séculos, continuam gerando debates significativos quanto à sua validade lógica, alcance explicativo e pertinência no contexto contemporâneo.

A relevância desse estudo está na necessidade de se compreender como esses argumentos foram historicamente construídos, quais são suas premissas fundamentais e, sobretudo, quais críticas filosóficas vêm sendo dirigidas a eles desde o Iluminismo até a atualidade. Em um cenário marcado por transformações epistemológicas, avanço das ciências e crescente pluralismo religioso, é fundamental retomar essas argumentações para analisá-las criticamente, tanto sob a ótica de sua coerência interna quanto de seu impacto no pensamento filosófico moderno.

Além disso, a investigação permite refletir sobre os limites e as possibilidades da razão quando aplicada a temas metafísicos, bem como sobre a permanência dessas questões no imaginário intelectual e existencial da humanidade. Do ponto de vista teórico, o estudo contribui para o aprofundamento da filosofia da religião, ampliando o repertório crítico em torno dos modos pelos quais a existência de Deus foi e ainda é pensada racionalmente. Do ponto de vista prático, fornece subsídios para o debate acadêmico e educacional sobre temas ligados à fé, à racionalidade e à construção do pensamento ocidental.

Em especial, a pesquisa é relevante para estudantes, docentes e pesquisadores das áreas de Filosofia, Teologia, Ciências da Religião e História das Ideias, interessados em compreender os fundamentos e desafios dos discursos religiosos na tradição filosófica. Nesse sentido, a presente investigação busca responder ao seguinte problema: até que ponto os argumentos ontológico, cosmológico e teleológico oferecem uma fundamentação racional consistente para a existência de Deus, considerando as críticas filosóficas que lhes foram dirigidas ao longo do tempo? A partir desse questionamento, o

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

objetivo deste trabalho é analisar criticamente esses três argumentos tradicionais, identificando suas estruturas conceituais, suas limitações lógicas e as principais objeções formuladas por autores modernos e contemporâneos, com vistas a avaliar sua atualidade e validade no debate filosófico-religioso.

2 METODOLOGIA

Esta pesquisa se caracteriza como uma investigação de natureza qualitativa, de caráter bibliográfico, fundamentada na análise de textos filosóficos clássicos e contemporâneos, com ênfase em obras e autores que tratam dos argumentos ontológico, cosmológico e teleológico para a existência de Deus. O método adotado é o hermenêutico-analítico, voltado para a interpretação crítica e sistemática de textos teóricos, buscando compreender tanto as estruturas conceituais dos argumentos quanto as críticas formuladas contra eles em diferentes contextos históricos e filosóficos.

As contribuições teóricas deste trabalho, amparadas nos estudos de Anselmo de Cantuária (1078), Tomás de Aquino (1265–1274), Descartes (1641), Paley (1802), Kant (1781), Hume (1779), Plantinga (1974; 1981), Russell (1927), entre outros, estão relacionadas à ampliação do olhar sobre as formas clássicas de fundamentação racional da crença em Deus e aos limites dessas abordagens diante da crítica moderna e contemporânea. Autores como Kierkegaard (1843), Schleiermacher (1830), Tillich (1951), Wittgenstein (1953), Ricoeur (1969) e Gadamer (1975) também são mobilizados para fornecer subsídios que problematizam o alcance dos argumentos racionais e propõem alternativas epistemológicas e existenciais à compreensão da fé religiosa.

O procedimento de levantamento de dados consistiu na seleção criteriosa de obras filosóficas e teológicas disponíveis em livros, artigos científicos, compilações acadêmicas e bases bibliográficas confiáveis (como Scielo, JSTOR, Google Scholar e acervos universitários), priorizando materiais com relevância teórica reconhecida, abordagem crítica rigorosa e consistência argumentativa. Foram incluídos tanto textos

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

originais dos autores clássicos quanto comentários e análises contemporâneas que auxiliam na compreensão dos argumentos em seus respectivos contextos históricos e conceituais. O procedimento de análise de dados baseou-se em uma leitura interpretativa e comparativa dos textos selecionados, com foco na estrutura lógica dos argumentos, nas premissas filosóficas que os sustentam e nas críticas dirigidas a eles por pensadores de diferentes períodos.

A análise se deu de forma sistemática, identificando convergências e divergências teóricas, além de categorizar os tipos de objeções formuladas (epistemológicas, lógicas, linguísticas, existenciais, etc.). O design da triangulação teórico-metodológica se organizou a partir de três eixos: (a) a análise conceitual dos argumentos tradicionais; (b) a interpretação hermenêutica das críticas filosóficas modernas e contemporâneas; e (c) a contextualização histórica dos discursos religiosos na filosofia ocidental. Essa triangulação permitiu um diálogo interdisciplinar entre filosofia da religião, epistemologia e hermenêutica, proporcionando uma leitura mais abrangente e crítica do objeto de estudo.

Quanto ao perfil dos dados bibliográficos, a pesquisa se concentrou em textos clássicos e contemporâneos da tradição filosófica ocidental, abrangendo autores cristãos medievais, racionalistas modernos, críticos iluministas e pensadores do século XX. A escolha desse corpus teórico visa garantir a diversidade de perspectivas e a complexidade do debate, respeitando a pluralidade metodológica e a densidade argumentativa exigida por um estudo de natureza filosófica.

3 REFERENCIAL TEÓRICO

O debate filosófico sobre a existência de Deus sempre ocupou lugar central na metafísica e na teologia natural, sendo historicamente estruturado por meio de três principais tipos de argumentação: os argumentos ontológicos, cosmológicos e teleológicos. Cada um desses modelos racionais busca justificar a existência de Deus com

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

base em diferentes fundamentos, a priori ou a posteriori, refletindo tanto os limites quanto as possibilidades da razão humana diante do transcendente. O argumento ontológico, formulado inicialmente por Anselmo de Cantuária no século XI, propõe uma prova puramente racional da existência de Deus a partir da ideia de que Deus é “aquilo do qual nada maior pode ser concebido”. Segundo essa perspectiva, a própria concepção de Deus implica necessariamente sua existência, pois um ser que existe apenas na mente seria inferior a um que existe na mente e na realidade.

A formulação anselmiana foi retomada por Descartes, que a associou à ideia de perfeição absoluta: se a existência é uma perfeição, então ela deve fazer parte da essência de Deus. No entanto, filósofos como Tomás de Aquino e, posteriormente, Immanuel Kant, ofereceram críticas contundentes a essa linha de raciocínio. Kant, em especial, argumentou que a existência não é uma propriedade ou predicado real e, portanto, não pode ser incluída no conceito de um ser. Com isso, ele mina a estrutura lógica do argumento ontológico, apontando para uma falácia na sua formulação conceitual. Já o argumento cosmológico parte da observação empírica do mundo e da necessidade de uma causa primeira ou fundamento último para a existência das coisas. Essa argumentação é associada principalmente a Aristóteles, que introduziu a noção de um “motor imóvel”, e a Tomás de Aquino, que sistematizou cinco vias para demonstrar racionalmente a existência de Deus.

Dentre elas, três têm caráter cosmológico: o argumento do movimento, o da causalidade eficiente e o da contingência dos seres. O princípio básico que sustenta essas abordagens é o de que tudo o que existe possui uma causa, e que não se pode retroceder infinitamente em uma cadeia causal sem chegar a uma causa primeira não causada, a qual seria Deus. Críticas modernas, no entanto, como as feitas por David Hume e Bertrand Russell, contestam a validade lógica e epistemológica dessa inferência. Hume questiona a validade da noção de causalidade necessária, enquanto Russell (2001), propõe que o universo possa simplesmente “ser”, sem necessidade de uma explicação última ou de um início absoluto.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

O argumento teleológico, ou do desígnio, defende que a ordem e a complexidade do universo indicam a existência de uma inteligência criadora. Desde a Antiguidade, com pensadores estoicos e depois com autores cristãos, essa linha de raciocínio busca inferir um Criador a partir da harmonia observável na natureza. William Paley (2006), no século XVIII, popularizou esse argumento com a analogia do relojoeiro: assim como um relógio pressupõe um relojoeiro, o mundo, em sua complexidade funcional, exigiria um Criador inteligente.

Contudo, esse argumento também sofreu críticas relevantes, especialmente após a teoria da evolução de Charles Darwin, que forneceu uma explicação naturalista para a complexidade biológica. Filósofos contemporâneos como Richard Dawkins veem no darwinismo uma refutação do design inteligente, ao passo que autores como Alvin Plantinga (1974), buscam reformular o argumento teleológico sob novas bases, sugerindo que a percepção da finalidade no universo ainda é uma questão filosoficamente pertinente.

A análise crítica desses três tipos de argumento revela que, embora sejam distintas em suas estratégias, todas compartilham a tentativa de transpor os limites da experiência humana em direção ao absoluto. Cada um oferece contribuições relevantes ao debate, mas também levanta impasses filosóficos que demonstram as dificuldades envolvidas na fundamentação racional da existência de Deus. Ao mesmo tempo, a permanência desses argumentos na tradição filosófica sugere não apenas sua resiliência histórica, mas também a persistente inquietação humana diante do mistério da existência.

Nas discussões filosóficas contemporâneas, os argumentos tradicionais continuam sendo objeto de reformulação e reinterpretção à luz dos avanços da epistemologia, da ciência e da linguagem. A filosofia analítica da religião, por exemplo, tem se dedicado a revisar essas proposições dentro de um rigor lógico mais apurado, buscando estruturar provas da existência de Deus com o apoio de teorias modais, semânticas e probabilísticas. Um exemplo é a versão modal do argumento ontológico proposta por Alvin Plantinga (1981), que se utiliza da lógica modal para afirmar que, se é possível que um ser

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

maximamente grande exista, então ele existe necessariamente em algum mundo possível, e, portanto, em todos, inclusive no nosso. Embora essa formulação tenha sido considerada mais robusta do que a versão anselmiana original, ela também é alvo de controvérsias, especialmente no que diz respeito à premissa da possibilidade de existência de tal ser.

No campo da epistemologia religiosa, surgem abordagens que relativizam a necessidade de argumentos demonstrativos, defendendo que a crença em Deus pode ser racional mesmo sem provas conclusivas. Essa linha, inspirada em autores como William James e mais recentemente representada por Plantinga, propõe que a fé teísta pode ser considerada uma crença básica adequada, análoga à crença na existência do mundo exterior ou de outras mentes. Isso desafia a tradição clássica que sempre viu a teologia natural como necessária para justificar racionalmente a fé. Por esse viés, a exigência de provas estritamente racionais perde parte de sua força, e abre-se espaço para uma epistemologia do senso comum aplicada à religião.

Além disso, o impacto das ciências naturais sobre os argumentos tradicionais é inegável. A cosmologia moderna, com teorias como o Big Bang e a expansão do universo, reavivou debates sobre a existência de uma causa primeira, mas também trouxe alternativas naturalistas que dispensam explicações teístas. Modelos como o multiverso ou as flutuações quânticas de vácuo sugerem que o universo pode ter origem em processos físicos não direcionados, o que enfraquece a necessidade de um criador externo. Da mesma forma, a teoria da evolução e o avanço das neurociências desafiam o argumento teleológico ao explicarem a complexidade e o comportamento humano em termos de processos naturais e contingentes, ainda que sem, necessariamente, eliminar o espaço para interpretações metafísicas.

As críticas pós-modernas aos discursos totalizantes também afetam o modo como os argumentos teístas são avaliados. A desconfiança em relação às metanarrativas, proposta por autores como Lyotard, aliada à valorização da pluralidade de sentidos e experiências, leva à recusa de qualquer tentativa de provar Deus por meios puramente

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

racionais e universais. Nesse contexto, a religião é muitas vezes resgatada como prática simbólica, afetiva e cultural, mais do que como sistema lógico-dedutivo.

Assim, embora os argumentos ontológicos, cosmológicos e teleológicos ainda desempenhem papel relevante na filosofia da religião, seu alcance e valor são constantemente tensionados por novas perspectivas que questionam os próprios pressupostos da racionalidade ocidental. Essa complexa rede de revisões, objeções e reformulações mostra que o debate sobre a existência de Deus não é estático, mas atravessado por múltiplas abordagens filosóficas, epistemológicas e científicas. A permanência do tema na agenda intelectual indica não apenas a busca por fundamentos racionais da fé, mas também o reconhecimento de que certas questões permanecem abertas, situando-se nos limites da razão e do mistério.

Outro aspecto relevante que deve ser considerado na análise crítica dos argumentos tradicionais para a existência de Deus é o papel da linguagem religiosa e os limites do discurso filosófico sobre o transcendente. A partir do século XX, pensadores como Ludwig Wittgenstein, especialmente em sua fase tardia, passaram a questionar se os problemas metafísicos tradicionais não seriam, em muitos casos, mal-entendidos gerados por uma confusão sobre o uso da linguagem. Para Wittgenstein, as proposições religiosas pertencem a um “jogo de linguagem” distinto, com regras próprias, e não devem ser julgadas segundo os critérios de verificabilidade empírica ou coerência lógica estrita.

Essa abordagem influenciou a chamada “virada linguística” na filosofia da religião, que redimensiona o lugar da fé no universo simbólico humano. Essa concepção foi ampliada por filósofos como Paul Tillich (2005), que entende Deus não como um ente entre outros entes, mas como “o fundamento do ser”. Tillich propõe que qualquer tentativa de provar a existência de Deus a partir de categorias empíricas ou lógico-formais falha justamente por reduzir o divino a uma categoria ontológica inadequada. Em sua teologia existencial, a experiência religiosa se articula como expressão do “sentido

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

último” da existência, sendo, portanto, incomensurável com os parâmetros estritos da razão demonstrativa.

Essa visão se contrapõe à tradição escolástica e racionalista, ao mesmo tempo em que propõe uma nova forma de pensar a experiência religiosa não como objeto de prova, mas como estrutura fundante do sentido. É também nesse contexto que a fenomenologia da religião, representada por autores como Rudolf Otto (2007) e Mircea Eliade (1992), contribui significativamente para a compreensão do sagrado. Otto (2007), por exemplo, define a experiência religiosa como a vivência do numinoso, isto é, do “misterioso fascinante e tremendo”, que se impõe à consciência humana de forma pré-reflexiva, emocional e simbólica. Tais autores destacam que a crença em Deus muitas vezes se inscreve em uma dimensão anterior à razão, situada no campo do sentimento e da percepção do mistério. Em vez de buscar provar Deus, essa abordagem busca compreender como a ideia do divino se manifesta na cultura, na experiência e nos símbolos.

No âmbito da hermenêutica filosófica, Hans-Georg Gadamer (1999) e Paul Ricoeur (1978) também ofereceram contribuições importantes ao abordar a fé religiosa como um horizonte de interpretação, e não como um objeto de verificação. Para Ricoeur, os mitos e narrativas religiosas operam como formas simbólicas que estruturam a existência humana, não devendo ser lidos em chave literal ou cientificista. A verdade da religião, nesse sentido, não reside em provas racionais absolutas, mas na capacidade de seus símbolos gerarem sentido existencial e ético para o sujeito.

Diante disso, é possível perceber que os argumentos ontológico, cosmológico e teleológico, embora centrais na tradição da teologia natural, não esgotam a complexidade da relação entre razão e fé. As abordagens contemporâneas evidenciam que a questão da existência de Deus transcende o domínio da prova lógica e entra no campo da experiência, da linguagem e da historicidade humana. Essa ampliação do horizonte filosófico permite repensar os limites do discurso religioso, não necessariamente como recuo diante da razão, mas como reconhecimento de que certas

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

dimensões da existência talvez não possam ser integralmente reduzidas à demonstração formal.

A crítica moderna aos argumentos clássicos para a existência de Deus também se desenvolveu em torno da tensão entre fé e razão, especialmente a partir do Iluminismo. A valorização da razão autônoma e da ciência empírica como principais formas de conhecimento impulsionou a deslegitimação das tentativas metafísicas de fundamentar o transcendente. Autores como Voltaire e Diderot viram na religião institucionalizada e em seus fundamentos filosóficos tradicionais uma ameaça à liberdade de pensamento e ao progresso científico.

Nesse cenário, o discurso teológico passou a ser confrontado com um novo paradigma racionalista que exigia evidência, demonstração empírica e clareza conceitual, padrões que os argumentos ontológico, cosmológico e teleológico raramente conseguiam satisfazer plenamente. No século XIX, esse embate ganhou novas nuances com pensadores como Søren Kierkegaard, que abordou a fé não como algo que se opõe à razão, mas que a transcende. Para Kierkegaard (1973), a relação com Deus é paradoxal e exige um “salto”, uma entrega subjetiva que não pode ser reduzida a sistemas lógicos ou provas objetivas. A experiência religiosa é, para ele, marcada pela angústia, pelo risco e pela interioridade radical. Essa abordagem existencial introduz uma ruptura importante com as pretensões da teologia natural e inaugura uma maneira mais subjetiva e vivencial de compreender o fenômeno religioso.

Na mesma linha, Friedrich Schleiermacher (2002), contribuiu significativamente ao situar a religião no campo da emoção e da intuição, e não da especulação racional. Para ele, a essência da fé não está na aceitação de proposições doutrinárias, mas no sentimento de dependência absoluta em relação ao infinito, uma vivência que escapa às categorias discursivas e se manifesta de forma imediata na consciência individual. Essa valorização da subjetividade e da experiência interior, embora frequentemente criticada por racionalistas, ofereceu uma base teórica sólida para compreender a religião como uma dimensão irreduzível da existência humana.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Já no campo da sociologia e da antropologia, nomes como Émile Durkheim e Clifford Geertz abordaram a religião não em termos de verdade ou falsidade, mas como fenômeno cultural e estruturante da vida coletiva. Durkheim, por exemplo, afirma que as representações religiosas são expressões simbólicas das estruturas sociais, e que os deuses são, em certo sentido, projeções ideais da coletividade. Geertz (2008), por sua vez, interpreta a religião como um sistema de símbolos que age sobre a emoção e a ação humana, moldando visões de mundo e legitimando sistemas éticos. Tais abordagens deslocam a discussão da existência de Deus para o campo da função cultural e social da crença, ampliando ainda mais os horizontes da reflexão filosófica sobre o tema.

Além disso, as transformações históricas da modernidade tardia e da contemporaneidade, marcadas pelo pluralismo religioso, pelo avanço do secularismo e pela fragmentação das verdades absolutas, também impactaram a maneira como os argumentos tradicionais são recebidos e interpretados. Em um mundo em que a fé já não se impõe como evidência coletiva, mas como escolha individual e, muitas vezes, privada, os fundamentos racionais da religião tendem a ser relativizados em favor de abordagens mais pragmáticas, simbólicas ou existenciais. Assim, os argumentos ontológico, cosmológico e teleológico continuam sendo estudados e discutidos, mas cada vez mais situados dentro de contextos hermenêuticos, culturais e históricos que reconhecem a multiplicidade das formas de experiência religiosa.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A análise crítica dos argumentos ontológico, cosmológico e teleológico revelou que, embora esses modelos racionais tenham exercido influência decisiva na história da filosofia e da teologia, suas limitações conceituais e suas fragilidades diante das críticas modernas e contemporâneas os tornam insuficientes como provas conclusivas da existência de Deus. O estudo mostrou que, ao longo dos séculos, tais argumentos foram constantemente reformulados, reinterpretados e, muitas vezes, substituídos por

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

abordagens que enfatizam mais a experiência subjetiva, a linguagem simbólica e a função cultural da religião do que a demonstração lógica ou empírica do divino.

Entre os principais resultados obtidos, destaca-se a constatação de que o argumento ontológico, apesar de sua elegância formal, depende de premissas altamente abstratas e contestadas, como a ideia de que a existência é um predicado ou de que a mera possibilidade lógica implica realidade. Já o argumento cosmológico, embora mais acessível por partir da observação do mundo, sofre críticas por pressupor a impossibilidade de uma cadeia causal infinita e por projetar um conceito de causa que não se aplica necessariamente a todo o universo. O argumento teleológico, por sua vez, se mostrou o mais suscetível aos avanços da ciência moderna, sobretudo após a teoria da evolução e os modelos naturalistas que explicam a ordem e a complexidade sem recorrer à noção de design inteligente.

A investigação também revelou que, embora esses argumentos tenham perdido parte de sua força probatória no contexto atual, eles ainda mantêm valor como expressões filosóficas do anseio humano por sentido, origem e finalidade. A permanência desses modelos na tradição filosófica demonstra que o debate sobre a existência de Deus não é meramente lógico, mas existencial, antropológico e histórico. Assim, os argumentos funcionam menos como provas absolutas e mais como recursos interpretativos que articulam razão e fé, razão e mistério.

No plano acadêmico, os resultados desta pesquisa contribuem para a ampliação crítica da filosofia da religião, oferecendo aos estudantes e pesquisadores uma leitura contextualizada e atualizada dos principais argumentos teístas. Ao revisitar essas formulações com o suporte da hermenêutica e da epistemologia contemporânea, o estudo proporciona subsídios para o desenvolvimento de abordagens filosóficas mais complexas, interdisciplinares e críticas, superando leituras reducionistas que opõem fé e razão de forma binária. Além disso, promove o diálogo entre diferentes tradições intelectuais, como a escolástica, a filosofia moderna, o existencialismo e a filosofia da linguagem, enriquecendo o campo da reflexão filosófica.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Quanto à contribuição para a sociedade, a pesquisa oferece elementos para o debate público sobre religião, crença e racionalidade, especialmente em um contexto de pluralismo cultural, secularização crescente e conflitos ideológicos. Ao esclarecer os limites e as potencialidades das argumentações teístas, o estudo pode auxiliar educadores, líderes religiosos, estudantes e cidadãos em geral a compreenderem a complexidade envolvida na justificação racional da fé, incentivando uma postura mais crítica, reflexiva e tolerante diante da diversidade de crenças e cosmovisões.

O presente trabalho não apenas confirma a relevância histórica e filosófica dos argumentos ontológico, cosmológico e teleológico, mas também evidencia a necessidade de abordá-los à luz das transformações culturais, epistemológicas e linguísticas que marcam o pensamento contemporâneo. Assim, o estudo amplia o que já se sabia sobre o tema ao integrar análise lógica e interpretação hermenêutica, reafirmando que, mais do que respostas definitivas, esses argumentos refletem as perguntas fundamentais que a humanidade continua a fazer sobre si mesma e sobre o absoluto.

5 CONCLUSÃO

A presente pesquisa teve como objetivo analisar criticamente os argumentos ontológico, cosmológico e teleológico, considerados pilares tradicionais da teologia natural, a fim de investigar sua validade e atualidade no contexto filosófico contemporâneo. Ao longo do estudo, foi possível constatar que, embora esses argumentos tenham exercido papel decisivo na consolidação de uma tradição racional de pensamento teísta, eles apresentam limitações significativas quando submetidos à crítica epistemológica, lógica e histórica promovida por pensadores modernos e contemporâneos.

O argumento ontológico mostrou-se fragilizado ao depender de premissas altamente abstratas, como a associação entre existência e perfeição. O cosmológico, embora mais intuitivo, levanta debates sobre a necessidade de uma causa primeira e a

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

aplicabilidade de categorias causais ao universo como um todo. O teleológico, por sua vez, é fortemente impactado pelos avanços da ciência moderna, que oferece explicações alternativas à ordem e à complexidade do cosmos. Ainda assim, a pesquisa revelou que esses argumentos permanecem relevantes não como provas definitivas, mas como expressões filosóficas do desejo humano de compreender a origem e o sentido da existência.

A análise demonstrou que a racionalidade aplicada à questão da existência de Deus deve ser entendida de forma mais ampla e plural, considerando abordagens que envolvem não apenas a lógica e a razão formal, mas também a linguagem, a experiência subjetiva, os símbolos culturais e os horizontes interpretativos. Nesse sentido, os argumentos tradicionais, mesmo quando contestados, continuam sendo valiosas ferramentas de reflexão, tanto no campo acadêmico quanto no diálogo inter-religioso e cultural.

Como recomendações para trabalhos futuros, sugere-se o aprofundamento das interfaces entre filosofia da religião e outras áreas do conhecimento, como a psicologia da religião, as ciências cognitivas, a neuroteologia e a antropologia simbólica. Investigações que explorem as experiências religiosas sob a ótica da fenomenologia, bem como estudos que analisem o papel dos argumentos teístas em contextos inter-religiosos e em sociedades pós-seculares, também representam caminhos promissores. Além disso, é relevante examinar como os novos modelos de argumentação, especialmente os de base probabilística ou modal, vêm sendo desenvolvidos por filósofos contemporâneos em resposta às objeções históricas. Em síntese, esta pesquisa reafirma que, embora os argumentos ontológico, cosmológico e teleológico estejam distantes de fornecer provas incontestáveis da existência de Deus, eles continuam desempenhando um papel fundamental no debate filosófico, tanto por sua relevância histórica quanto por sua capacidade de provocar reflexão sobre os grandes mistérios da existência humana. O desafio da filosofia da religião, portanto, não é apenas provar ou refutar, mas

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

compreender com profundidade crítica e abertura interpretativa e as múltiplas formas pelas quais o ser humano busca sentido para além do mundo visível.

REFERÊNCIAS

- AQUINO, Tomás de. *Suma Teológica*. Trad. Alexandre Corrêa. São Paulo: Loyola, 2001.
- ANSELMO de Cantuária. *Proslogion*. Trad. Cláudia Berliner. Petrópolis: Vozes, 2008.
- CARTESIO, René (DESCARTES). *Meditações sobre Filosofia Primeira*. Trad. Guido de Almeida. São Paulo: Abril Cultural, 1973.
- DAWKINS, Richard. *Deus, um delírio*. Trad. Maria Luiza X. de A. Borges. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.
- ELIADE, Mircea. *O sagrado e o profano*. São Paulo: Martins Fontes, 1992.
- GADAMER, Hans-Georg. *Verdade e método*. Petrópolis: Vozes, 1999.
- GEERTZ, Clifford. *A interpretação das culturas*. Rio de Janeiro: LTC, 2008.
- HUME, David. *Diálogos sobre a religião natural*. Trad. Rafael Bittencourt. São Paulo: Unesp, 2001.
- JAMES, William. *As variedades da experiência religiosa*. São Paulo: Cultrix, 2002.
- KANT, Immanuel. *Crítica da razão pura*. Trad. Valerio Rohden e Udo Baldur Moosburger. São Paulo: Nova Cultural, 2001.
- KIERKEGAARD, Søren. *Temor e tremor*. Trad. Álvaro L. M. Valls. São Paulo: Abril Cultural, 1973.
- OTTO, Rudolf. *O sagrado: aspectos irracionais na ideia do divino e sua relação com o racional*. São Leopoldo: Sinodal, 2007.
- PALEY, William. *Natural Theology*. Oxford: Oxford University Press, 2006. (original de 1802)
- PLANTINGA, Alvin. *The Nature of Necessity*. Oxford: Clarendon Press, 1974.
- PLANTINGA, Alvin. *God and Other Minds: A Study of the Rational Justification of Belief in God*. Ithaca: Cornell University Press, 1981.
- RICOEUR, Paul. *O conflito das interpretações*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1978.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

RUSSELL, Bertrand. *Por que não sou cristão*. São Paulo: L&PM, 2001.

SCHLEIERMACHER, Friedrich. *A fé cristã segundo os princípios da teologia evangélica*. São Leopoldo: Sinodal, 2002.

TILLICH, Paul. *Teologia sistemática*. São Leopoldo: Sinodal, 2005.

VOLTAIRE. *Tratado sobre a tolerância*. Trad. Maria Aparecida Ribeiro. São Paulo: Escala, 2009.

WITTGENSTEIN, Ludwig. *Investigações filosóficas*. Trad. José Carlos Bruni. São Paulo: Nova Cultural, 1999.

Submetido em: 14/07/2025

Revisões solicitadas em: 25/08/2025

Aprovado em: 28/08/2025

Publicado em: 03/09/2025

A Revista REHCOL está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)